

**METHODOLOGICAL BASIS OF ORGANIZING EXTRA-LESSON
ACTIVITIES IN PRIMARY GRADE MATHEMATICS**

Bulturova Rahimakhon Isakovna

ADPI, 4th year student of the correspondence department.

Scientific advisor: **Khakimova Nargizakhon Bakhodirzhanovna**

ADPI, senior teacher of the department of primary education.

Abstract: This article discusses the forms and methods of organizing extra-curricular activities in order to increase interest in mathematics among primary school students, develop logical thinking and consolidate knowledge. The role and effectiveness of these activities in the educational process are also analyzed.

Keywords: extra-curricular activities, mathematics, primary education, logical thinking, creative task, competition, game.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

Бултурова Рахимахон Исаковна

АДПИ, студентка 4 курса заочного отделения.

Научный руководитель: **Хакимова Наргизахон Баходиржановна**

АДПИ, старший преподаватель кафедры начального образования.

Аннотация: В данной статье рассматриваются формы и методы организации внеурочной деятельности с целью повышения интереса к математике у учащихся младших классов, развития логического мышления и закрепления знаний. Также анализируется роль и эффективность данной деятельности в образовательном процессе.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, математика, начальное образование, логическое мышление, творческое задание, соревнование, игра.

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKADAN DARSDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISHNING USLUBIY ASOSLARI

Bulturova Rahimaxon Isakovna

ADPI, sirtqi bo‘limi 4-bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar: **Xakimova Nargizaxon Baxodirjanovna**

ADPI, boshlang‘ich ta‘lim kafedrası katta o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematikaga bo‘lgan qiziqishni oshirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va bilimlarni mustahkamlash maqsadida darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishning shakl va usullari yoritilgan. Shuningdek, bu mashg‘ulotlarning ta‘lim-tarbiya jarayonidagi o‘rni va samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: darsdan tashqari mashg‘ulot, matematika, boshlang‘ich ta‘lim, mantiqiy fikrlash, ijodiy topshiriq, musobaqa, o‘yin.

KIRISH

Boshlang‘ich sinfda matematika fani asosiy o‘quv predmeti bo‘lib, o‘quvchilarning fikrlash, tahlil qilish, solishtirish, xulosa chiqarish kabi aqliy faoliyatini shakllantiradi. Dars davomida berilgan bilimlar ko‘pincha cheklangan vaqt sababli chuqur o‘zlashtirilmasligi mumkin. Shu sababli darsdan tashqari mashg‘ulotlar — to‘garaklar, musobaqalar, aqliy hujumlar va o‘yinlar — o‘quvchilarning bilimini chuqurlashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Darsdan tashqari mashg‘ulotlarning maqsadi va vazifalari.

Darsdan tashqari mashg‘ulotlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

- O‘quvchilarning fan bo‘yicha qiziqishini oshirish;
- Yangi bilim va ko‘nikmalarni egallashga yordam berish;
- Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish;
- Ijodiy yondashuv va mustaqil fikrlashni qo‘llab-quvvatlash.

Mashg‘ulot turlari.

1. Matematik to‘garaklar — iqtidorli o‘quvchilar bilan chuqurlashtirilgan ishlash imkonini beradi.

2. Matematik o‘yinlar — “Topishmoq yechamiz”, “Raqamli jumboqlar”, “Matematik domino” kabi mashg‘ulotlar.

3. Aqliy musobaqalar — “Zakovat”, “Eng yaxshi hisobchi”, “Mantiqiy bellashuv” shaklida o‘tkaziladi.

4. Amaliy mashg‘ulotlar — geometrik shakllardan konstruktorlar yasash, masala chizmalari tuzish.

Mashg‘ulotlar mazmuni.

Har bir mashg‘ulot mavzusi o‘quv dasturiga mos holda tuziladi. Masalan:

- “Qiziqarli sonlar dunyosi” (1-sinf uchun);
- “Matematik sayohat” (2–3-sinflar uchun);
- “Fikrla, top, isbotla” (4-sinf uchun).

Mashg‘ulotlar rejasiga topshiriqlar, o‘yinlar, savol-javoblar, yakuniy testlar kiritiladi.

O‘qituvchi roli.

O‘qituvchi mashg‘ulotni qiziqarli va samarali tashkil etish uchun:

- Bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga oladi,
- Mustaqil fikrlashga yo‘naltiradi,
- Rag‘batlantiruvchi baholash usullaridan foydalanadi.

XULOSA

Matematikadan darsdan tashqari mashg‘ulotlar boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarni chuqurroq fikrlashga, ijodiy yondashishga o‘rgatadi. Ular matematik savodxonlikni oshirish bilan birga, bolalarni jamoada ishlashga va sog‘lom raqobatga tayyorlaydi. Bu kabi mashg‘ulotlarni samarali tashkil etish boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining pedagogik mahorati va kreativ yondashuviga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘afurova D. “Boshlang‘ich ta’limda matematikani o‘qitish metodikasi”,

Toshkent, 2020.

2. Matyokubova M. “Didaktik o‘yinlar asosida matematik bilimlarni mustahkamlash”, Samarqand, 2017.

3. Mardonova F. “Darsdan tashqari faoliyatni tashkil etish metodikasi”, Toshkent, 2019.

4. O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta’limi Vazirligi. Boshlang‘ich ta’lim davlat standarti, 2023.